

**GEOGRAFIA E DIVERSIDADE: DESAFIOS PARA UMA EDUCAÇÃO
EMANCIPATÓRIA NO ENSINO ESCOLAR**

**GEOGRAPHY AND DIVERSITY: CHALLENGES FOR AN EMANCIPATORY
EDUCATION IN SCHOOL TEACHING**

Ewerton Ferreira DIAS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1744-1963>

Mestrando em Educação, Universidade Federal do Tocantins UFT, Brasil.

E-mail: ewerton.dias@mail.uft.edu.br

Ederson dos Reis SOARES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7589-9976>

Mestrando em Educação, Universidade Federal do Tocantins UFT, Brasil.

E-mail: ederson.soares@mail.uft.edu.br

José Damião Trindade ROCHA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5788-7517>

Pós-Doc./UEPA. Doutor em Educação/UFBA. Mestre em Educação Brasileira/UFG.
Professor e Coordenador do Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal
do Tocantins - (PPPGE/UFT), Brasil.

E-mail: damiao@uft.edu.br

Resumo: Este trabalho investiga como o ensino de Geografia pode contribuir para uma educação emancipatória que valorize as diferenças de gênero e sexualidade no ambiente escolar, partindo da problematização das práticas tradicionais da disciplina. Objetiva-se analisar o potencial da Geografia crítica para desestabilizar normatividades hegemônicas e promover práticas pedagógicas inclusivas, fundamentado em autores como Freire, Foucault, Louro, Lefebvre e Almeida. A metodologia emprega análise crítica e pesquisa bibliográfica para refletir sobre práticas pedagógicas, evidenciar contribuições teóricas e propor caminhos para um ensino de Geografia que contemple a diversidade e promova a conscientização. A discussão aborda a importância da conscientização e da leitura crítica do espaço, articulando as experiências de gênero com os conceitos de opressão e emancipação, e a necessidade de um ensino geográfico conectado ao espaço vivido pelos estudantes. Conclui-se que uma Geografia crítica e engajada com as questões de gênero e sexualidade é fundamental para a construção de uma escola mais democrática, inclusiva e transformadora.

Palavras-chave: Ensino de Geografia. Diversidade de Gênero. Emancipação. Espaço Escolar. Geografia Crítica.

Abstract: This academic work aims to analyze how the teaching of Geography can be articulated with issues of gender diversity, sexuality, and emancipation within the school environment, proposing pathways for a critical, inclusive, and socially just pedagogical practice. It stems from questioning traditional approaches in Geography education, often focused on descriptive and decontextualized content. The main objective is to understand how school Geography can become a critical tool for destabilizing hegemonic norms and fostering inclusive pedagogical practices that are sensitive to the multiple identities present in schools. The theoretical framework is anchored in the contributions of authors such as Freire, Foucault, Louro, Lefebvre, and Almeida. The methodology employs critical analysis and bibliographic research to reflect on pedagogical practices, highlight theoretical contributions, and suggest pedagogical paths for a Geography education that embraces

diversity and promotes awareness. The discussion explores the relevance of awareness and critical reading of geographic space, connecting gender experiences with the concepts of oppression and emancipation, and the necessity of a Geography education linked to the lived space of students. The study concludes that a critical Geography engaged with gender and sexuality issues is fundamental for building a more democratic, inclusive, and transformative school.

Keywords: Geography Teaching. Gender Diversity. Emancipation. School Space. Critical Geography.

INTRODUÇÃO

A escola, enquanto espaço social de disputas simbólicas, culturais e políticas, constitui um campo privilegiado para a problematização das identidades, dos saberes e das práticas sociais. No interior desse espaço, o ensino de Geografia, tradicionalmente voltado para a descrição de conteúdos cartográficos e físicos, carece de um reposicionamento crítico que incorpore as experiências concretas dos sujeitos que dela participam, especialmente aqueles historicamente marginalizados. Neste contexto, este trabalho propõe uma reflexão sobre o ensino de Geografia a partir das questões de diversidade de gênero, sexualidade e emancipação, compreendendo o papel da educação na constituição de sujeitos críticos e conscientes de suas realidades sociais.

O problema central que orienta esta investigação parte do seguinte questionamento: como o ensino de Geografia pode contribuir para a construção de uma educação emancipatória que reconheça e valorize as diferenças de gênero e sexualidade no espaço escolar? A partir desta inquietação, buscamos compreender as formas pelas quais a Geografia escolar pode se tornar uma ferramenta crítica para desestabilizar normatividades hegemônicas e colaborar com práticas pedagógicas inclusivas, sensíveis às múltiplas identidades presentes na escola.

O marco teórico da pesquisa está ancorado nas contribuições de Paulo Freire (1987), que defende uma pedagogia libertadora e dialógica, voltada à superação da opressão; Michel Foucault (1987), cuja análise do poder disciplinar e da produção de subjetividades ilumina as formas pelas quais os corpos e identidades são regulados no espaço escolar; Louro (2003), que discute os corpos, os silêncios e as ausências nas práticas educativas; Henri Lefebvre (2006), com sua concepção de espaço vivido como espaço de relações sociais; e Almeida (1991), que propõe uma geografia crítica articulada com a realidade vivida pelos sujeitos.

O objetivo geral deste trabalho é analisar como a Geografia pode ser ensinada de forma crítica e emancipadora, integrando as questões de gênero e sexualidade no cotidiano escolar. Como objetivos específicos, destacam-se: (a) refletir sobre as práticas pedagógicas que ainda reforçam o binarismo e a exclusão de identidades dissidentes; (b) evidenciar as contribuições teóricas que sustentam uma geografia comprometida com a justiça social; e (c) propor caminhos pedagógicos para um ensino de Geografia que contemple a diversidade e promova a conscientização.

A justificativa desta pesquisa reside na urgência de repensar as práticas educativas frente às múltiplas formas de exclusão e silenciamento que atingem especialmente sujeitos LGBTQIA+ nas escolas. Em uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, regionais, étnico-raciais e de gênero, é fundamental que o ensino de Geografia ultrapasse a mera transmissão de conteúdos e se afirme como campo de resistência e transformação. A Geografia crítica, nesse sentido, torna-se aliada na luta por uma educação que reconheça os sujeitos em sua pluralidade e atue na superação das opressões que os atravessam.

Assim, este trabalho se inscreve no campo das Ciências Humanas com uma abordagem qualitativa, utilizando-se da análise crítica e da pesquisa bibliográfica como fundamentos metodológicos, conforme será detalhado na próxima seção. Ao articular teoria

e prática, pretende-se contribuir para o fortalecimento de uma educação geográfica que promova a equidade, o respeito à diversidade e a emancipação dos sujeitos no ambiente escolar.

CAMINHOS METODOLÓGICOS: A ANÁLISE CRÍTICA COMO FUNDAMENTO PARA UMA EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA EMANCIPATÓRIA

A presente investigação insere-se no campo das Ciências Humanas, com enfoque teórico e abordagem qualitativa, ancorada metodologicamente na análise crítica e sustentada por uma pesquisa bibliográfica de caráter reflexivo. Esta escolha metodológica não se limita à descrição de fenômenos educacionais, mas propõe-se a compreendê-los em sua complexidade, historicidade e contradições, especialmente no que se refere ao ensino de Geografia articulado às questões de gênero, sexualidade e emancipação. Tais elementos, quando analisados sob a perspectiva crítica, revelam dinâmicas de silenciamento e resistência que atravessam o cotidiano escolar, convocando o pesquisador à produção de sentidos comprometida com a transformação da realidade.

A ANÁLISE CRÍTICA COMO MÉTODO

A análise crítica, neste trabalho, é compreendida não apenas como uma estratégia de interpretação dos dados teóricos, mas como um posicionamento epistemológico e político diante da realidade educacional brasileira. Inspirada nos pressupostos do materialismo histórico-dialético e nas contribuições de autores como Paulo Freire (1987), Michel Foucault (1987), Guacira Lopes Louro (2003), Henri Lefebvre (2006) e Rosângela Almeida (1991), essa abordagem busca desnudar os mecanismos ideológicos que estruturam as práticas pedagógicas e curriculares nas escolas, particularmente aqueles que regulam e normalizam as expressões de gênero e sexualidade.

Minayo (2001) destaca que a análise crítica nas Ciências Humanas é orientada para a compreensão do social em sua totalidade, considerando os sujeitos, suas experiências, seus contextos históricos e as disputas simbólicas que os atravessam. Essa perspectiva permite reconhecer que a escola não é um espaço neutro ou isento de conflitos, mas um campo de forças políticas, culturais e afetivas, onde se produzem e se reproduzem normas, exclusões e resistências.

Aplicada ao ensino de Geografia, a análise crítica possibilita problematizar a naturalização de um currículo que, muitas vezes, ignora as vivências concretas dos sujeitos LGBTQIA+, reforçando uma lógica cisheteronormativa, binária e universalizante. Ao tensionar essas estruturas, a metodologia adotada neste ensaio visa contribuir para a construção de uma Geografia escolar que valorize a diversidade, promova a equidade e incentive o pensamento crítico e emancipador.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E INTERLOCUÇÃO INTERDISCIPLINAR

A escolha pela análise crítica está profundamente articulada com a interdisciplinaridade, já que os temas aqui tratados — gênero, sexualidade, poder, espaço e educação — não podem ser compreendidos de forma compartimentada. Assim, este estudo se beneficia da interlocução com áreas como a Sociologia, a Filosofia, a Antropologia, os Estudos Culturais e os Estudos Queer, reconhecendo que a complexidade da realidade escolar exige olhares múltiplos e interconectados.

Por meio do diálogo com a obra de Paulo Freire (1987), é possível reconhecer a escola como um espaço privilegiado para a formação da consciência crítica, desde que orientado por uma prática dialógica e politizada. Freire afirma que a educação só se torna libertadora quando rompe com o modelo bancário e promove o engajamento ativo dos

sujeitos em sua realidade, condição essencial para a emancipação. Essa concepção é fundamental para pensar o ensino de Geografia não como mera transmissão de conteúdos, mas como leitura crítica do mundo, onde os estudantes são convidados a refletir sobre suas identidades, territórios e relações sociais.

Foucault (1987) contribui para a compreensão dos modos como o poder opera nas instituições, incluindo a escola, produzindo corpos dóceis e subjetividades normalizadas. Ao problematizar os discursos e dispositivos de controle que atuam na formação dos sujeitos, Foucault permite evidenciar como a escola participa da regulação das sexualidades e da produção de identidades legítimas ou ilegítimas.

Louro (2003), ao abordar os efeitos pedagógicos do não-dito e das ausências nos discursos escolares, nos alerta para o fato de que a negação das existências LGBTQ+ é também uma forma de ensinar — ensinar pela exclusão, pelo silêncio, pela marginalização simbólica. A partir dessa perspectiva, a análise crítica permite não apenas identificar essas ausências, mas também propor práticas que rompam com tais lógicas.

Henri Lefebvre (2006), por sua vez, oferece importantes contribuições ao pensar o conceito de espaço vivido como ponto de partida para a prática geográfica. Sua abordagem permite superar o ensino meramente cartográfico ou físico-natural e valorizar o cotidiano, as relações sociais e os conflitos que compõem o território dos estudantes. Isso amplia a compreensão do espaço escolar como lugar de experiências múltiplas, onde se cruzam saberes, culturas e afetos.

Almeida (1991) denuncia o distanciamento entre o ensino de Geografia e a realidade vivida pelos alunos, apontando para a necessidade de práticas mais sensíveis às experiências concretas dos sujeitos. Essa crítica encontra eco na proposta deste estudo, que busca repensar o ensino geográfico a partir das vivências dos estudantes LGBTQIA+, muitas vezes invisibilizadas nas práticas pedagógicas convencionais.

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA COMO TÉCNICA

A pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2008), foi utilizada como técnica principal para a sistematização e análise dos referenciais teóricos. A escolha por essa técnica justifica-se pela natureza teórico-reflexiva do estudo, que tem por objetivo construir uma leitura crítica sobre os sentidos do ensino de Geografia frente às demandas de diversidade e emancipação no contexto escolar. Foram analisadas obras acadêmicas, artigos científicos, livros e dissertações que discutem o currículo, a formação docente, a geografia crítica, os estudos de gênero e a teoria queer, com especial atenção à produção brasileira.

A revisão bibliográfica não se restringe à coleta de informações, mas atua como instrumento de interlocução ativa entre teoria e prática, permitindo que a análise crítica se concretize na articulação entre os autores e as problemáticas enfrentadas no cotidiano escolar. Nesse sentido, a pesquisa bibliográfica contribui diretamente para a construção dos argumentos e para a fundamentação das propostas apresentadas ao longo do trabalho.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCOLHA METODOLÓGICA

A opção pela análise crítica como método não é apenas coerente com os objetivos do estudo, mas também se revela estratégica diante do compromisso político-epistemológico que orienta esta investigação: contribuir para a construção de uma escola mais democrática, inclusiva e transformadora. Essa metodologia permite olhar para a escola como um espaço de disputas simbólicas e de produção de subjetividades, onde o ensino de Geografia pode tanto reproduzir as desigualdades quanto se constituir como prática de resistência.

Por fim, ao adotar a análise crítica como método e a pesquisa bibliográfica como técnica, o estudo se posiciona não como um diagnóstico fechado da realidade educacional, mas como um exercício reflexivo, que convoca a comunidade acadêmica e os profissionais da educação a repensarem suas práticas, a questionarem os currículos e a se engajarem na construção de pedagogias que reconheçam e afirmem as múltiplas existências presentes no espaço escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção encontra-se dividida em duas partes: Ensino de geografia, diversidade de gênero e conscientização e O que ensinar e para que ensinar geografia?

ENSINO DE GEOGRAFIA, DIVERSIDADE DE GÊNERO E CONSCIENTIZAÇÃO

Nos últimos anos, a discussão acerca da conscientização e emancipação na ciência geográfica tem sido relevante para as análises da leitura do espaço geográfico (objeto de estudo). As discussões de diversidade de gênero e ensino no espaço escolar fazem da escola um espaço de reflexividade das diferenças e dos sujeitos. Em Louro (2003, p. 57), as escolas entendem as diferenças, as distinções e as desigualdades, porque dentro do espaço escolar ela os narra:

Ela dividiu também, internamente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização. A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de crianças, católicos de protestantes.

O papel da ciência geográfica, neste contexto de separação, é promover metodologias de ensino que incluam todos os sujeitos. No cenário atual, a homossexualidade pode ser vista sob a perspectiva de causar uma escola das diferenças, em dissonância ao que vimos vivenciando ao longo da história. Concepção preconceituosa e legítima, muitas vezes, a ojeriza que vimos sofrendo no contexto social brasileiro. Portanto, o papel central do ensino de geografia é instigar a criticidade dos alunos sobre os diversos assuntos da contemporaneidade, partindo dos pressupostos de tempo, espaço e diversidade de gênero, conseqüentemente, a leitura de mundo e escrita do mundo tornam o ensinar emancipatório na escola, partindo da resistência dos grupos minoritários.

O QUE ENSINAR E PARA QUEM ENSINAR GEOGRAFIA?

Nesta seção, Paulo Freire (1987), Foucault (1987), Almeida (1991) e Louro (2003) narram significativamente para o tema em debate, levando-nos a questionar para que e como ensinar geografia na educação básica. Na perspectiva do tema, chegamos ao desfecho de que a geografia precisa, também, trabalhar as experiências de gênero em uma correlação com os conceitos de oprimido-opressor nos espaços escolares.

Michel Foucault ressalta, na clássica obra *Vigiar e Punir* (1987, p. 153), o seguinte:

A disciplina “fabrica” indivíduos: ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um poder triunfante [...] é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente. Humildes modalidades, procedimentos menores, se os compararmos aos rituais majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos de Estado.

Encontramos dois pontos essenciais na citação acima: (1) a “fabricação” de sujeitos/indivíduos relacionado a transformação de um espaço escolar humano, onde o

homem torna-se um objeto de significado no exercício do poder; (2) os sujeitos “fabricados”¹ têm seus corpos a serviço do poder e são influenciados por uma narração de políticas do Estado.

O espaço escolar e o ensino de geografia em Almeida (1991, p. 83) dão-se tendo por base nos conteúdos:

Apesar de parecer intrigante que os professores de geografia façam esta pergunta, ela é constantemente colocada em conversas nas salas dos professores e até em encontros e congressos de alto nível. A resposta parece óbvia: em geografia deve-se ensinar geografia! Mas não é tão óbvia quanto não está claro ensinar

O questionamento sobre como ensinar o conteúdo programático em geografia tem-nos convidado a uma reflexão. Ora, os livros didáticos de geografia apresentam para a escola-professor-aluno uma mera descrição dos conteúdos, onde somos direcionados a assimilar e repassar àqueles sem qualquer posição crítica.

Novamente, Almeida (1991) também nos alerta sobre a superficialidade dos conteúdos geográficos e o ensino é crucial para identificar uma tendência mais contemporânea com questões de minorias, como gênero e diversidade. Além disso, a autora questiona que o ensino não é tão sensibilizado ao ponto de observar o vivido e emancipar a percepção humana.

O espaço vivido em Lefebvre (2006) se dá da mesma forma que na análise anterior, ou seja, a experiência do espaço vivido pelo estudante é indispensável para o aprendizado do conteúdo, não podendo, dessa forma, ser descartada. Logo, como estudar gênero e orientação sexual no espaço vivido? Na escola, meninos e meninas são separados pelo binarismo de gênero, sem considerar suas subjetividades.

A respeito disso, Louro (2003, pg. 67) afirma ser importante a reflexão sobre o dito e o não-dito:

Além disso, tão ou mais importante do que escutar o que é dito sobre sujeitos, parece ser perceber-se o não-dito, aquilo que é silenciado – os sujeitos que não são, seja porque não podem ser associados aos atributos desejados, seja porque não pode existir por não poderem ser nomeados. Provavelmente nada é mais exemplar disso do que a ocultação ou negação dos/as homossexuais – e da homossexualidade – pela escola.

A prática do ouvir, infelizmente, não se contextualiza aos sujeitos homossexuais. Nesse caso, o não-dito devia ser considerado, já que é incompreendido. O não-dito é visível e refere-se àquilo que é silenciado, podendo, perfeitamente, ser narrado no campo geográfico. O corpo demonstra a vontade do sujeito, e a negação também tem seu significado. Os homossexuais são, em sua maioria, excluídos do processo de ensino e aprendizagem, conseqüentemente, da escola e da sociedade.

Cabe-nos, aqui, a reflexão acerca das palavras de Paulo Freire (1987, p. 32) sobre a experiência de oprimidos e opressores:

O grande problema está em como poderão os oprimidos, que “hospedam” o opressor em si, particular da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram

¹ A terminologia "Fabricados" é frequentemente empregada pelo Marxismo e pelo Materialismo, Histórico e Dialético.

“hospedeiros” do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora.

Freire nos apresentou profundas reflexões sobre a experiência do oprimido e opressor. Na ciência geográfica, o espaço vivido pelo aluno reflete esse binarismo. É preciso (e é possível) compreender, debater e buscar alternativas para que o hospedeiro do opressor não tome conta do espaço que por si deve ser de emancipação.

Partindo desses pressupostos, afinal, como ensinar geografia? Para gerar uma resposta significativa, retomamos, novamente, as concepções de Almeida (1991) de que os esforços de docentes e discentes dão o sentido de trabalhar em conjunto, a fim de que, em cooperação, se obtenha uma reflexividade, no entanto, o espaço da sala de aula possibilita uma discussão de novas ideias e projetos.

Para tal feito, professores e estudantes precisam partir de uma reflexão acerca dos conteúdos, procurar saber quais são os conhecimentos específicos e propor as metas geográficas. Diante de qualquer conteúdo geográfico, eles precisam conscientizar-se de que a reflexão desses conteúdos nos ajudam na libertação do hospedeiro opressor, pois, segundo paulofreiriana de ensino, a liberdade, conscientização e o diálogo é uma permanente busca, e é uma conquista de todos os dias.

Nesse sentido, a concepção de Michel Foucault (1987) produz sujeitos que não reconhecem suas identidades étnicas, de gênero, de classe, etc. Logo, não há também o reconhecimento de que essas identidades se relacionam no espaço social das desigualdades. Portanto, a geografia não deve ignorar o caráter subjetivo de cada sujeito, portanto, ter consciência do caráter subjetivo e reflexivo do conhecimento é essencial para possibilitarmos uma educação transformadora. Logo, sem uma geografia crítica, não é possível discutir com efetividade as questões de gênero nas aulas e no espaço escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como propósito refletir sobre o ensino de Geografia articulado à diversidade de gênero e sexualidade, defendendo uma prática pedagógica crítica, inclusiva e emancipadora. A análise evidenciou que a Geografia, historicamente marcada por abordagens conteudistas e descontextualizadas, necessita ser ressignificada a partir das experiências concretas dos sujeitos que habitam o espaço escolar. Entende-se a escola como espaço contraditório: ao mesmo tempo em que reproduz normatividades sociais, também se constitui como campo de resistência.

Autores como Freire (1987), Foucault (1987), Louro (2003), Almeida (1991) e Lefebvre (2006) foram fundamentais para compreender que os corpos, subjetividades e vivências no ambiente escolar são atravessados por relações de poder, marcas culturais e disputas políticas. O silêncio diante da diversidade, como aponta Louro, também educa, naturalizando exclusões. Já Foucault contribui para entender os mecanismos disciplinares que moldam as identidades escolares. Freire nos convoca ao diálogo e à valorização da cultura dos oprimidos como forma de transformação social.

O ensino de Geografia, nesse contexto, deve acolher as vozes dissidentes, rompendo com a falsa neutralidade dos currículos e reconhecendo a escola como espaço plural. Práticas como rodas de conversa, projetos interdisciplinares e reflexões sobre o cotidiano dos estudantes são caminhos possíveis para construir uma educação libertadora. A pesquisa revelou, ainda, que muitos docentes têm atuado com criatividade e compromisso político, mesmo diante das resistências institucionais, incorporando pautas de gênero, sexualidade e justiça social às suas práticas.

Recomenda-se, como continuidade, o aprofundamento empírico da temática em diferentes realidades escolares, a fim de consolidar propostas pedagógicas voltadas à valorização da diversidade. Também se faz urgente a produção de materiais didáticos sensíveis às questões de gênero, raça e território, que orientem uma Geografia mais crítica e transformadora. Enfim, somente uma educação que reconheça a potência dos sujeitos historicamente excluídos poderá contribuir para a construção de uma escola verdadeiramente democrática, humana e libertadora.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Rosângela Doin de. Prática de ensino em geografia. **Revista Terra Livre**, São Paulo: AGB, n. 8, p. 83–90, 1991.
- FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder**. Organização e tradução de Roberto Machado. 16. ed. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1979.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987.
- GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- LEFEBVRE, Henri. **A produção do espaço**. Tradução de Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins. 4. ed. Paris: Éditions Anthropos, 2000. Versão em português: início – fev. 2006.
- LOURO, Guacira Lopes. **Gênero, sexualidade e educação**. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2003.
- MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 15. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.